

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8406089>

Скупейко В. В.

*д. е. н., професор
професор кафедри обліку і оподаткування,
ЗВО "Львівський університет бізнесу та права"*
<https://orcid.org/0000-0003-0098-8357>

Іванів С. С.

аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-7138-6339>

Мандзек В. В.

аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0009-3525-7520>

Поскробок М. А.

аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0006-0743-3732>

Буряник І. О.

аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0001-6508-1708>

Якимович Ю. М.

аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-9711-6820>

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

JEL Classification: E6

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Ця стаття представляє теоретичні аспекти антикризового управління підприємствами в умовах обмеженості фінансових ресурсів. У рамках статті розглядаються поняття та сутність кризи на підприємстві, її основні ознаки та фактори, що спричиняють її виникнення. Автори статті розглядають завдання та функції антикризового управління, надаючи важливі рекомендації щодо вчасного виявлення та ефективного управління кризовими ситуаціями на підприємстві. В статті висвітлені основні принципи антикризового управління, включаючи прозорість, відкритість, стратегічне планування та залучення всіх стейкхолдерів для досягнення стійкості та виходу з кризи. Розкрито причини, що призводять до фінансової обмеженості на підприємстві, включаючи погіршення фінансових показників, збиткову діяльність, зростання боргового навантаження та інші фактори. Розглянуто наслідки фінансової обмеженості на стан підприємства, включаючи зменшення ліквідності, втрату довіри стейкхолдерів та загрозу банкрутства. Акцентовано на важливості фінансового менеджменту як інструменту для подолання фінансової обмеженості та досягнення стійкості підприємства в умовах кризи. За результатами дослідження автори надають огляд стратегій та методів виходу з кризи, які можуть бути успішно використані в умовах обмеженості фінансових ресурсів.

Ключові слова: антикризове управління, ризик-менеджмент, стратегічне управління, загрози, безпека, бізнес-поведінка підприємств, фінансові ресурси, обмеженість ресурсів, управління ризиками, ліквідність.

Annotation. The relevance of studying the peculiarities of crisis management in enterprises under conditions of limited financial resources in the modern stage of global economic development is determined by a combination of factors that interact and impact the stability and competitiveness of enterprises in both microeconomic and macroeconomic contexts, taking into account the processes of globalization. This article presents the theoretical aspects of crisis management in enterprises with limited financial resources. The article discusses the concept and essence of a crisis in an enterprise, its main characteristics, and the factors contributing to its emergence. The authors of the article consider the tasks and functions of crisis management, providing important recommendations for timely identification and effective management of crisis situations in enterprises. The article highlights the fundamental principles of crisis management, including transparency, openness, strategic planning, and engaging all stakeholders to achieve stability and overcome crises. It reveals the reasons leading to financial constraints in enterprises, including deteriorating financial performance, loss-making activities, increasing debt burden, and other factors. The consequences of financial constraints on the state of the enterprise are discussed, including reduced liquidity, loss of stakeholder trust, and the threat of bankruptcy. Emphasis is placed on the importance of financial management as a tool for overcoming financial constraints and achieving enterprise stability in times of crisis. Based on the research findings, the authors provide an overview of strategies and methods for crisis resolution that can be successfully used in conditions of limited financial resources.

Keywords: anti-crisis management, risk management, strategic management, threats, security, business behavior of enterprises, financial resources, limited resources, risk management, liquidity.

Вступ

Актуальність дослідження особливостей антикризового управління підприємствами в умовах обмеженості фінансових ресурсів на сучасному етапі розвитку світової економіки визначається низкою факторів, що взаємодіють між собою та впливають на стабільність та конкурентоспроможність підприємств у мікроекономічному та макроекономічному контексті, з урахуванням процесів глобалізації. Важливість дослідження цієї проблеми обумовлена нестабільністю економічної ситуації в багатьох країнах. Нестійкість фінансово-економічних факторів, таких як коливання курсів валют, зміни нафтових цін, міжнародних тарифів і торгових відносин, може спричиняти серйозні виклики для підприємств. У цих умовах забезпечення стійкості та ефективності управління обмеженими фінансовими ресурсами стає надзвичайно актуальним завданням.

У глобалізованому світі конкуренція між підприємствами стає більш інтенсивною. Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства повинні не лише ефективно керувати обмеженими ресурсами, але і шукати нові можливості для росту та розвитку в умовах обмежень. Кваліфікація та компетентність менеджменту стають важливими факторами успіху в умовах кризи. Управлінський персонал повинен мати глибоке розуміння принципів антикризового управління та здатність швидко та ефективно реагувати на зміни в економічному середовищі.

Отже, дослідження особливостей антикризового управління підприємствами в умовах обмеженості фінансових ресурсів має велике практичне значення в сучасному світі, допомагаючи підприємствам краще розуміти та адаптуватися до складних економічних умов, забезпечити їхню стійкість та конкурентоспроможність, що в свою чергу сприятиме стабільності та розвитку як на мікрорівні, так і на макрорівні економіки країни і світової економіки в цілому. Метою статті є

узагальнити особливості антикризового управління підприємством в умовах обмеженості фінансових ресурсів.

Результати

Поняття «криза» має різне визначення залежно від підрозділу підприємства та його функціональних особливостей. Наведемо декілька можливих визначень кризи з точки зору різних підрозділів підприємства [1–3].

З точки зору фінансового підрозділу, криза – це стан, при якому підприємство не має достатньо фінансових ресурсів для забезпечення поточних операцій, погашення боргів або проведення інвестиційних проєктів. Ознакою кризи є проблеми з ліквідністю, зростання боргового навантаження та зниження прибутковості. Виробничий відділ вважає кризою ситуацію, коли виробничий процес порушується або не може забезпечити виробництво продукції в необхідному обсязі або якості, що може бути пов'язано зі зменшенням продуктивності обладнання, нестачею сировини або втратою якості продукції. Для маркетингового відділу криза – це ситуація, коли підприємство не може відповідати змінам на ринку або не може привертати нових клієнтів, що пов'язано зі зниженням попиту на продукцію, збільшенням конкуренції або неефективністю маркетингових стратегій. Для підрозділу управління людськими ресурсами – це ситуація, коли виникають проблеми з управлінням персоналом, такі як збільшення звільнень, зниження мотивації співробітників або конфлікти в колективі. Зрештою, для юридичного відділу – це правова проблема, яка може включати в себе судові позови, правопорушення, проблеми з ліцензіями або регулюванням.

Отже, криза на підприємстві може бути розглянута з різних точок зору, враховуючи специфіку діяльності кожного підрозділу та його вплив на загальний стан підприємства. Об'єднуючим фактором є те, що криза на підприємстві є складною ситуацією, яка виникає з низки проблем та може суттєво вплинути на діяльність підприємства. Загальні риси, що визначають сутність кризи на підприємстві, включають наступні аспекти:

1. Криза зазвичай супроводжується обмеженістю фінансових ресурсів, недостатньою ліквідністю, великим борговим навантаженням або недостатнім потоком грошей. Підприємство може бути змушене звертатися до зовнішнього фінансування або реструктуризації боргів.

2. Криза може призвести до зниження рентабельності підприємства через зменшення продажів, падіння цін на ринку або збільшення витрат, що призводить до збитків та неспроможності генерувати прибуток.

3. За певних обставин та масштабу, криза може суттєво вплинути на репутацію підприємства, особливо якщо вона пов'язана з публічними скандалами, проблемами якості продукції, порушеннями законодавства або іншими негативними подіями.

4. Криза зазвичай супроводжується збільшеним ризиком для підприємства – зростають фінансовий ризик, ризик втрати ринкової позиції, юридичний ризик та інші види ризику, які загрожують стійкості підприємства.

5. У кризових умовах зростає потреба у кардинальних змінах – криза вимагає від підприємства кардинальних змін у стратегії, структурі, керівництві та бізнес-процесах, включаючи скорочення витрат, диверсифікацію бізнесу, пошук нових ринків або пересортування продуктового портфеля.

Загальною рисою кризи є те, що вона створює серйозні виклики для підприємства та вимагає активних дій для її подолання. Реагування на кризу вимагає комплексного підходу та прийняття рішень на всіх рівнях управління для забезпечення виживання та подальшого розвитку підприємства.

Антикризове управління є складною та важливою складовою сучасного менеджменту та управління в умовах несприятливих обставин, які можуть виникнути в економіці, фінансах, політиці, соціальній сфері та інших сферах діяльності організацій [4]. Це специфічний вид управління, спрямований на виявлення, аналіз, запобігання та подолання кризових ситуацій з метою збереження стабільності та ефективності функціонування організації.

Однією з головних цілей антикризового управління є зниження ризику виникнення кризових ситуацій, а також виявлення і реагування на них у найкоротший термін, забезпечення оптимального використання ресурсів та мінімізація втрат [5]. До завдань антикризового управління можна віднести [6]:

1. Аналіз ситуації – збір та аналіз інформації про поточний стан організації, ринкову ситуацію, фінансові показники та інші фактори, що можуть впливати на стабільність організації.
2. Прогнозування ризиків – оцінка можливих загроз і ризиків, які можуть призвести до кризової ситуації, що допомагає менеджменту уживати проактивні заходи для запобігання кризі.
3. Розробка стратегій антикризового управління для подолання кризи та відновлення стабільності організації.
4. Подолання кризової ситуації – ужиття конкретних заходів для подолання кризової ситуації, включаючи фінансові реструктуризації, зменшення витрат, переговори з кредиторами та інші заходи.
5. Відновлення стабільності – після подолання кризової ситуації важливо відновити стабільність та нормальне функціонування організації, що включає також відновлення репутації, залучення нових клієнтів і відновлення робочого процесу.
6. Моніторинг та аналіз результатів для вдосконалення стратегій та заходів в майбутньому.

Антикризове управління є необхідним елементом для забезпечення стійкості та виживання організації в умовах непередбачених обставин і є важливим завданням для керівництва будь-якої організації.

Функції антикризового управління можуть відрізнятися в залежності від виду діяльності підприємства та специфіки кризових ситуацій, з якими воно може стикатися. У табл. 1 наведено загальну класифікацію функцій антикризового управління для різних видів діяльності у вигляді таблиці.

Таблиця 1

Загальна класифікація функцій антикризового управління для різних видів діяльності

Вид діяльності	Функції антикризового управління
Промисловість	1. Моніторинг виробничої діяльності та якості
	2. Оптимізація виробничих процесів
	3. Управління запасами та постачанням
	4. Розробка планів реорганізації виробництва
	5. Робота з постачальниками та клієнтами
	6. Фінансовий аналіз та управління оборотними коштами
	7. Переговори з профспілками
	8. Впровадження заходів економії енергоресурсів
Торгівля	1. Аналіз та планування асортименту товарів
	2. Управління запасами та логістикою
	3. Робота з постачальниками та клієнтами
	4. Фінансовий аналіз та управління оборотними коштами
	5. Маркетингові дослідження та акції
	6. Стратегічне планування розвитку
	7. Впровадження ефективної системи контролю за товарооборотом
Фінансові послуги	1. Оцінка ризиків та аналіз кредитоспроможності
	2. Управління портфелем активів та зобов'язань
	3. Аналіз фінансових документів
	4. Планування фінансових операцій
	5. Робота з клієнтами та інвесторами
	6. Розвиток резервних фінансових стратегій
Освіта	1. Моніторинг навчальних процесів та досягнень учнів/студентів

	2. Управління навчальними програмами
	3. Розробка планів навчальних заходів
	4. Робота з педагогічним колективом та учнями
	5. Забезпечення технічної бази для навчання
	6. Фінансове планування та залучення ресурсів

Узагальнено авторами за [7]

Зазначена класифікація функцій антикризового управління є загальною і може змінюватися в залежності від конкретної організації та її потреб. Функції антикризового управління повинні бути адаптовані до конкретних умов та викликів, з якими зіткнеться підприємство в кризовий період.

Основні принципи антикризового управління є важливими орієнтирами для розробки та реалізації стратегій та заходів для подолання кризових ситуацій у будь-якій організації [5]. Нижче наведено загальні принципи антикризового управління:

1. Проактивність – антикризове управління передбачає прийняття заходів на передумові кризи або ще на етапі її розвитку, а не тільки в реакцію на кризову ситуацію. Прицільне планування та аналіз ризиків вже на початкових етапах дозволяють зменшити ймовірність кризового стану.

2. Гнучкість – антикризове управління має бути гнучким і адаптованим до змінних обставин. Плани та стратегії повинні коригуватися в реальному часі відповідно до еволюції ситуації.

3. Передбачення та аналіз ризиків – оцінка потенційних ризиків та їхніх наслідків є ключовою частиною антикризового управління. Це дозволяє попереджати кризові ситуації та вчасно приймати заходи для їхнього запобігання.

4. Залучення кваліфікованих кадрів – вдале антикризове управління потребує професіоналізму та компетентності персоналу. Команда, яка здатна вирішувати складні завдання та ефективно реагувати на кризові ситуації, має велике значення.

5. Комунікація – важливо забезпечити внутрішню та зовнішню комунікацію в період кризи. Чіткі та відкриті спілкування зі стейкхолдерами, співробітниками, клієнтами та громадськістю допомагають управляти кризовою інформацією та підтримувати довіру.

6. Співпраця та партнерство – антикризове управління може передбачати співпрацю з іншими організаціями, урядовими структурами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами для спільного подолання кризи.

7. Стратегічне планування – розробка стратегій та планів дій на випадок кризи, а також відновлення після неї, є важливим аспектом антикризового управління. Це допомагає організації відновити стабільність та розвиватися після кризи.

8. Відповідальність та облік результатів – один з ключових принципів - це відстеження результатів дій та відповідальність за їхню реалізацію. Оцінка ефективності і вчасна корекція планів допомагають підтримувати контроль над ситуацією.

Фінансова обмеженість є фактором кризи. Фінансова обмеженість підприємства є складною і найважливішою проблемою, яка може призвести до кризового стану. Причини фінансової обмеженості можуть бути багатоаспектними та включати в себе такі фактори [8]:

1. Найбільш очевидною причиною фінансової обмеженості є недостатність фінансових ресурсів для забезпечення поточних операцій та виконання фінансових зобов'язань. Це може включати в себе нестачу грошових коштів, обмежений доступ до кредитів або збитки, що призводять до втрат капіталу.

2. Збільшення витрат на виробництво, оплату праці, податків та інших видатків може призвести до накопичення фінансових труднощів для підприємства. Перевищення витрат над доходами може призвести до фінансового стресу.

3. Втрати ринкової частки або зменшення попиту на продукцію підприємства можуть вплинути на генерацію прибутку та призвести до фінансової обмеженості.

4. Заборгованість покупців, зокрема довгострокова, може створити проблеми з потоком грошей та ліквідністю, що впливає на фінансовий стан підприємства.

5. В умовах відсутності доступу до фінансових інструментів, які можуть забезпечити необхідний обсяг фінансування, підприємство може відчувати фінансовий тиск та обмеженість в можливостях.

Фінансова обмеженість підприємства може впливати на його стан і функціонування в наступні способи:

1. Фінансова обмеженість може спричинити дефіцит готівки та призвести до відкладення виплати поставщикам та іншим зобов'язанням.

2. Підприємство може не мати можливості інвестувати в розвиток, модернізацію та розширення бізнесу через відсутність фінансових ресурсів.

3. Фінансова обмеженість може призвести до накопичення боргів та зростання боргового навантаження, що може бути небезпечним для фінансової стійкості.

4. Кризова фінансова ситуація може призвести до втрати довіри соціальних партнерів, клієнтів та інвесторів, що може мати довгострокові наслідки для підприємства.

Фінансовий менеджмент грає критичну роль у кризових умовах та може включати в себе такі дії:

1. Аналіз фінансового стану – оцінка фінансового стану підприємства, виявлення причин фінансової обмеженості та розробка стратегій для подолання кризи.

2. Управління ліквідністю – раціональне управління готівкою та іншими ліквідними активами для забезпечення нормального функціонування підприємства.

3. Реструктуризація фінансів – розробка планів реструктуризації боргів, оптимізація витрат та залучення додаткового фінансування.

4. Моніторинг інвестицій – розгляд раціональності та ефективності інвестиційних проектів та забезпечення оптимального використання обмежених ресурсів.

5. Комунікація та відновлення довіри – забезпечення відкритої та ефективної комунікації зі стейкхолдерами, а також відновлення репутації після кризи.

Враховуючи важливість фінансового менеджменту в кризових умовах, він виступає ключовим елементом антикризового управління та допомагає підприємству подолати фінансові труднощі і відновити стабільність.

Стратегії виходу з кризи при обмеженості фінансових ресурсів представляють собою систему вдумливо спроектованих та детально розроблених дій, спрямованих на подолання кризової ситуації та відновлення стабільності підприємства. Ці стратегії враховують важливість раціонального використання обмежених фінансових ресурсів та максимізацію їхньої ефективності [9]. Основними складовими таких стратегій є наступні:

1. Прицільне управління фінансами. Важливим етапом виходу з кризи є детальний аналіз фінансового стану підприємства та розробка плану для оптимізації фінансових ресурсів. Це може включати в себе зменшення витрат, перегляд фінансових зобов'язань та оптимізацію оборотних коштів.

2. Реструктуризація боргів. В разі наявності боргів, підприємство може проводити переговори з кредиторами для перегляду умов погашення боргів. Це може включати в себе подовження терміну кредиту, зниження процентної ставки або часткове списання боргу.

3. Розробка ефективних стратегій продажу та маркетингу. Потрібно розглянути можливості підвищення обсягу продажів та залучення нових клієнтів шляхом розробки імпульсивних маркетингових акцій, знижок, або інших привабливих пропозицій.

4. Диверсифікація діяльності. Розглянути можливість розширення асортименту продукції або послуг, що може допомогти розширити ринковий сегмент і збільшити доходи.

5. Залучення інвестицій та партнерств. Пошук можливих інвесторів або партнерів, які можуть надати фінансову підтримку та допомогти у розвитку підприємства.

6. Фокус на якості та оптимізація виробництва. Підвищення якості продукції або послуг може підвищити конкурентоспроможність та сприяти збільшенню прибутковості.

7. Працевлаштування та збереження ключових кадрів. Збереження та мотивація ключових співробітників може бути важливим для забезпечення стабільності та контролю над процесами.

8. Постійний моніторинг та коригування. Після впровадження стратегій важливо постійно моніторити їхні результати та вчасно коригувати плани, враховуючи зміни в зовнішньому середовищі та внутрішніх умовах.

Ці стратегії спрямовані на максимізацію ресурсів та оптимізацію фінансового стану підприємства в умовах обмежених фінансових ресурсів і можуть сприяти подоланню кризової ситуації.

Сучасні тенденції та практики у сфері антикризового управління відображають актуальні вимоги та стратегії для підприємств і організацій у контексті зростаючого ризику та змін в бізнес-середовищі.

- цифрова трансформація;
- управління ризиками;
- ресілієнтність організації;
- стейкхолдерська комунікація;
- сценарне планування;
- соціальна відповідальність;
- глобальна перспектива;
- додаткові джерела фінансування;
- фокус на довгостроковій стійкості.

Ці тенденції та практики відображають важливість адаптації та інновацій в антикризовому управлінні для забезпечення стійкості та успіху організацій у сучасному бізнес-середовищі.

Антикризове управління підприємством в умовах обмеженості фінансових ресурсів має свої особливості та вимагає від керівництва та менеджменту специфічних підходів та стратегій. Головна відмінність антикризового управління в обмежених фінансових умовах полягає в тому, що підприємство має бути надзвичайно обережним у використанні кожного фінансового ресурсу, оскільки недостача коштів може призвести до загострення кризи. Важливо ідентифікувати ключові витрати, необхідні для забезпечення базової діяльності підприємства, і виділити їм пріоритет у розподілі фінансових ресурсів. Потрібно також зосередитися на оптимізації внутрішніх ресурсів, включаючи працю та оборотні активи, щоб забезпечити ефективне використання обмежених ресурсів.

Антикризове управління в умовах обмеженості фінансових ресурсів вимагає твердого лідерства, систематичного підходу та гнучкості в прийнятті рішень. Важливо розглядати обмеженість фінансових ресурсів як виклик, який може стимулювати креативність та інновації у пошуку шляхів виходу з кризи.

Висновки

Обмеженість фінансових ресурсів є загальним викликом для більшості підприємств, які потрапляють в кризову ситуацію. Важливо пам'ятати, що ефективне управління обмеженими ресурсами може стати ключовим фактором виходу з кризи. Приоритизація витрат та ресурсів є важливим етапом в антикризовому управлінні. Підприємство повинно зосередити зусилля на найважливіших областях діяльності та витратах, які безпосередньо впливають на виживання та розвиток.

Контроль над ліквідністю та управління оборотними активами є критичними в умовах фінансової обмеженості. Ретельне планування та моніторинг грошових потоків допомагають уникнути критичних фінансових проблем. Пошук додаткових джерел фінансування може

забезпечити додаткові ресурси для підприємства під час кризи. Розгляд можливостей для кредитів, інвестицій, грантів або співпраці з іншими організаціями може бути корисним кроком. Фінансовий менеджмент та стратегії управління ризиками повинні бути посилені та забезпечити ефективне використання обмежених фінансових ресурсів та запобігти небезпеці банкрутства.

Адаптація, інновації та здатність до швидкого реагування є важливими складовими успішного антикризового управління. Підприємство повинно бути готовим швидко змінювати свої плани та стратегії відповідно до змін в ситуації. Комунікація зі стейкхолдерами має бути ефективною та відкритою. Збереження довіри та підтримки співробітників, клієнтів, інвесторів та інших стейкхолдерів є ключовим для виходу з кризи.

Узагальнюючи, відзначимо, що антикризове управління в умовах обмеженості фінансових ресурсів вимагає систематичного та детального підходу, акцентуючи важливість ефективного використання кожного ресурсу та здатності підприємства адаптуватися до змін в бізнес-середовищі.

Список використаних джерел

1. Галушко, О. (2004). Визначення поняття " криза " та параметрів, що описують кризу на підприємстві.
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14074/Halushko_Vyznachen_nia_poniattia_kryza_ta_parametriv.pdf?sequence=1
2. Головач, К. С. (2015). Узагальнення наукових підходів до поняття «криза на підприємстві». *«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування*, (1 (71)), 74-79. <http://ven.ztu.edu.ua/article/download/50144/46196>
3. Топій, І. І., & Кондрат, І. Ю. (2013). Теоретичний підхід до трактування поняття криза та виокремлення притаманних їй особливостей. *Економічний простір*, (71), 84-91.
4. Рамазанов, С. К., Степаненко, О. П., & Тимашова, Л. А. (2016). Технології антикризового управління. <http://surl.li/klabf>
5. Борзенко, В. І. (2016). Антикризове управління. https://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25117/3/Borzenko_Antykryzove_upravlinnia_2016.PDF
6. Зверук, Л. А., & Давиденко, Н. М. (2017). Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (1 (2)), 69-75. [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnj_2017_1\(2\)_16.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnj_2017_1(2)_16.pdf)
7. Москаленко, Л. А., & Хринюк, О. С. (2011). Методи антикризового управління підприємством. *Актуальні проблеми економіки і управління*, 5. http://probleconomu.kpi.ua/pdf/2011_30.pdf
8. Ладюк, О. Д. (2016). Фінансова безпека: характеристика складників. *Ефективна економіка*, (11). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efek_2016_11_59.pdf
9. Бугай, В. З., & Оніпко, А. Д. (2019). Характерні риси та діагностика фінансової кризи. *Економічний простір*, (142), 101-111. <http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/download/54/49>